

ASHTARXONIYLAR DAVRIDA SIYOSIY, IJTIMOIIY - IQTISODIY HAYOT

Xursanboyeva Umidaxon Yo‘ldashali qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Tarix va Filologiya fakulteti

Tarix yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17642270>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi davridan boshlab Buxoro xonligi va keyinchalik Buxoro amirligi tarixida ro‘y bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Ashtarxoniylar davrida ichki nizolar, markaziy hokimiyat zaifligi, tashqi dushmanlarning bosqinlari, iqtisodiy tanglik, qo‘zg‘olonlar va hukmronlar o‘rtasidagi ziddiyatlar asosiy muammolar sifatida ko‘rsatilgan. Jadidchilik harakati, xalq noroziligi, va nihoyat, Sovet Rossiyasi tomonidan 1920-yilda amirlik tugatilganiga qadar bo‘lgan davr batafsil yoritilgan. Shuningdek, maqolada davlat boshqaruvi tizimi, harbiy kuchlar, va diniy rahbarlarning jamiyatdagi o‘rni ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Buxoro xonligi, Ashtarxoniylar sulolasi, siyosiy beqarorlik, ichki nizolar, Rossiya mustamlakachiligi, Jadidchilik harakati, amirlik boshqaruvi, shariat qonunlari, qo‘zg‘olonlar.

Ashtarxoniylar davrida xonlikda siyosiy nizo va beboshliklar deyarli to‘xtamagan. Asli Ashtarxonlik, Buxoroda qo‘nim topgan shahzoda Jonibekning o‘g‘li Boqi Muhammad (1601 - 1605), so‘ngra uning ukasi Vali Muhammad (1605 -1611) taxtga o‘tqazilgan. Imomqulixon davrida (1611 - 1642) qozoq biylari va boshqa ko‘chmanchilarning Buxoro xonligi yerlariga talonchilik yurishlari kuchaygan. Chunonchi Imomqulixon 1612-yil Toshkentni egallab, o‘g‘li Iskandarni hokim etib tayinlaydi, ammo shaharda qo‘zg‘olon ko‘tarilib Iskandar o‘ldiriladi. Imomqulixon Toshkentni xonlikka qo‘shib oladi. Uning davrida xonlik ancha mustahkamlanadi. Imomqulixon ko‘r bo‘lib qolgach, taxtni egallagan ukasi Nadr Muhammadxon (1642- 1645) ham shafqatsizligi va zolimligi bilan norozilik chiqaradi¹. Natijada muxolif kuchlar tazyiqi bilan taxtdan voz kechadi.

Hokimiyat uning o‘g‘li Abdulaziz II (1645 -1681) qo‘liga o‘tadi. U markaziy hokimiyatni mustahkamlashga harakat qiladi, lekin tobora kuchayib borayotgan tarqoqlikni bartaraf qilolmaydi. Bu vaqtda Eron shohi Abbos I Balxni egallaydi, keyinroq Balx Erondan qaytarib olingan. Abdulaziz II bilan uning ukasi Subhonqulixon o‘rtasida hokimiyat uchun kurash boshlanadi. Ashtarxoniylar hukmronligi yillarida Xiva xoni Abulg‘oziy Bahodirxon va undan keyin o‘g‘li Anushaxon Buxoro va Samarqand atrofiga tez-tez hujum qilib turgan. Taxtni egallab olgan Subhonqulixon (1681 - 1702) o‘z raqiblariga qarshi shafqatsiz kurashgan. U Balx va Xurosonga harbiy yurishlar qilgan. Uning o‘g‘li Ubaydullaxon (1702 - 11) hukmronligi davrida Balx, Termiz, Shahrisabz hokimlari mustaqil bo‘lib olishga harakat qilganlar. Xon ularga qarshi harbiy yurishlar qilishga majbur bo‘lgan. Samarqand va Hisorda bosh ko‘targan qabilalarga qarshi qo‘shin yuborgan. O‘zaro to‘xtovsiz urushlar, harbiy yurishlardan keyin xazina bo‘shab, iqtisodiy ahvol mushkullashgan. 1708-1709 yillarda o‘tkazilgan pul islohoti natijasida pul qiymati to‘rt marta tushib ketgan. Islohotdan zarar ko‘rgan aholi g‘alayon ko‘targan, biroq qo‘zg‘olon shafqatsizlarcha bostirilgan. Xonlikda siyosiy va iqtisodiy ahvolning yomonlashishi ichki ziddiyatlarni kuchaytirib yuboradi.

Ayrim nufuzli amirlar uyushtirgan fitna natijasida Ubaydullaxon 1711-yilda o‘ldiriladi. Taxtga marhum xonning ukasi Abulfayzxon (1711- 47) nomigagina xon qilib o‘tqaziladi. Hokimiyatdagi muhim lavozimlar nufuzli amirlar qo‘liga o‘tib qoladi. Markaziy hokimiyat zaiflashgach, 1711-yilda

¹Sagdullayev .A, Aminov B., Mavlonov O‘., Norqulov N., “O‘zbekiston tarixi: Davlat va jamiyat taraqqiyoti” I- qism, - T., 2000. -B.114.

Balx, 1723-yilda Samarqand viloyati Buxoro xonligidan ajralib chiqadi. 1720-yillarda Toshkent viloyatini qalmoqlar bosib oladi. Shu asnoda Xiva xoni Sherg'ozixon ham Buxoro xonligiga da'vogar bo'ldi, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlanadi. 1723-yilda qalmoqlar qozoq dashtlariga bostirib kirib qozoqlarni Movarounnahrqa qochishga majbur qilgan. Qozoqlar chorva mollari bilan Zarafshon vodiysiga kirib bog' va ekinzorlarni payhon qilganlar. Buxoro xonligi da iqtisodiy va siyosiy tanglik kuchaya borib xonlik tanazzulga yuz tutgan. Movarounnahr parchalanib, uchta xonlikka (Buxoro, Qo'qon va Xiva) bo'linib ketgan. Bundan foydalangan Eron hukmdori Nodirshoh 1740-yil bahorida Balxni egalladi va o'sha yili kuzda katta qo'shin bilan Amudaryodan o'tib Buxoro xonligini bo'ysundiradi. U mang'it qabilasidan bo'lgan Muhammad Hakim otaliqni ishonchli vakili sifatida taxtga o'tqazadi. Abulfayzxonning nufuzi pasayib ketadi. Xonlik Nodirshohning o'limidan keyin (1747) Eronga tobelikdan qutulib, o'z mustaqilligini tikladi. 1747-yilda otasi o'rniga otaliq tayinlangan Muhammad Rahimbiy boshliq fitnachilar Abulfayzxonni o'ldirdilar. Bundan norozi bo'lgan viloyat hokimlari isyon ko'tardilar. Qo'zg'olonlar shafqatsiz bostirilgach, Muhammad Rahimbiy arkoni davlat va ruhoniylar fatvosi bilan 1753-yilda Buxoro taxtini egalladi va o'zini „amir“ deb e'lon qildi. Shundan keyin ashtarxoniylar sulolasi barham topib mang'itlar sulolasi hukmronligi boshlandi. Buxoro amirligi Muhammad Rahim vaqtida (1753-1758) Buxoro amirligiga qarashli yerlar ancha qisqargan². Uning tarkibiga Buxoro, Samarqand, Miyonqol, Karmana, Qarshi, G'uzor, Karki, Chorjo'y, Shahrisabz viloyatlari kirib, Toshkent va Farg'ona viloyatlari xonlik tasarrufidan chiqib ketgan. Doniyolbiy otaliq vaqtida (1758-1785) ham o'zaro urushlar davom etib, Karmana, O'ratepa, Nurota, Sherobod, Boysun va boshqa joylarda mahalliy kuchlar bosh ko'tarib, poytaxt izmidan chiqishga harakat qilganlar. Doniyolbiyning katta o'g'li Amir Shohmurod hukmronligi davri (1785 - 1800)da Doniyolbiy joriy etgan soliqlardan bir qanchasi bekor qilindi, iqtisodiy hayot birmuncha yaxshilandi. Ruhoniylarning mavqei oshdi. Ayniqsa Buxoroga muxolif bo'lgan Shahrisabz va Kitob beklari bilan kurash shiddatli bo'ldi. Faqat 1853-yildagina bu beklarni Buxoroga bo'ysundirishga muvaffaq bo'lindi³. Amir Haydar davri (1800-1826) ham ichki va tashki urushlardan xoli bo'lmadi. Ayniqsa O'ratepa bir necha marta qo'ldanqo'lga o'tib turdi. XIX asr I choragida Buxoro bilan Xiva va Qo'qon xonliklari o'rtasida O'rta Osiyoda ustunlikka erishish uchun qirg'inbarot va talontaroj urushlari bo'ldi. Toshkent, Turkiston, Chimkent va ularning atrofi Qo'qon xonligi tasarrufiga o'tdi. 1825-yilda Xiva xonligi Buxoroga qarashli Marvni egalladi. To'xtovsiz urushlar, soliqlar miqdorining ortishi qo'zg'olonlarga, jumladan 1821-1825 yillarda Buxoro va Samarqand oralig'ida istiqomat qiluvchi xitoyqipchoq qabilalari qo'zg'oloniga sabab bo'ldi.

Amir Haydarning vorisi Nasrullaxon (1827-1860) amirlik yerlarini kengaytirishga muvaffaq bo'ldi. U taxtga da'vogar bo'lish mumkin bo'lgan barcha shaxslarni qirib tashladi. Nasrullaxon 1839, 1841 va 1858-yillarda Qo'qon xonligiga bostirib kelib, aholini qirg'in qildi va boyliklarini taladi. 1842 va 1843-yillarda Buxoro bilan Xiva xonliklari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar bo'ldi.

Podsho Rossiyasi O'rta Osiyoni mol sotish bozori, xom ashyo manbai deb bilar edi. 1866-yil rus qo'shinlari Buxoro amirligi chegaralariga bostirib kirdi va Xo'jand (24-may), O'ratepa (2-okt.), Jizzax (18-okt.) shaharlarini ishg'ol qildi. Istilo etilgan yerlarni boshqarish uchun 1867-yil Turkiston generalgubernatbrligi tashkil etildi. 1868-yil 2-may kuni general Kaufman boshchiligidagi rus qo'shinlari Samarqandni ishg'ol qildi. Iyun oyida Buxoro amiri [Muzaffar](#) qo'shinlariga Zirabuloq yaqinida so'nggi qat'iy zarba beriddi. Amir general gubernatorga murojaat qilib, sulh tuzishni so'radi.

² Sagdullayev .A, Aminov B., Mavlonov O'., Norqulov N., "O'zbekiston tarixi: Davlat va jamiyat taraqqiyoti" I- qism, -T., 2000. -B.114.

³O'sha joyda.

1868-yil 23-iyunida ikki o'rtada shartnoma imzolandi. Rus qo'shinlari bosib olgan yerlar podsho Rossiyasi ixtiyoriga o'tdi; Buxoro amirligi mustaqil tashqi siyosat yurgizishdan mahrum bo'ldi; amir rus podshosiga 500 ming so'm tovon to'ladi. 1873-yil 28-sentabrda mazkur shartnomaga qo'shimchalar kiritilib, amirlikning Rossiyaga qaramligi yanada kuchaydi. Natijada amirlik yerlarining uchdan bir qismi podsho Rossiyasi ixtiyoriga o'tdi; Xo'jand, O'ratepa, Panjikent, Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlaridan tortib Zirabuloqqacha bo'lgan yerlar, Sharqiy Buxoroda esa Shug'on, Vohon, Ro'shon viloyatlari, ayniqsa Zarafshon daryosi yuqori havzasining qo'ldan ketishi amirlikdagi xalqlarni asosiy hayot manbai - suvdan mahrum etdi, bu hol Buxoro amirligini Rossiyaga iqtisodiy jihatdan qaramligini yanada oshirdi⁴.

Buxoro amiri huquqiy jihatdan mustaqil hukmdor sanalsa ham, haqiqatda rus podshosiga qaram edi. Amir va uning amaldorlariga qarshi xalq harakatlari podsho Rossiyasi qo'shinlari yordamida bostiriladi. Amir Abdulaxad rus podshosining generalad'yutanti hisoblangan. Uning davrida rus ma'murlari amirlikda katta imtiyozlarga ega bo'lgan. Amirlik yerlaridan o'tgan temir yo'l bo'ylariga rus aholisi keltirilib joylashtirildi. Buxoro Afgoniston chegarasining muhofazasi bilan ham rus qo'shinlari shug'ullangan. Buxoro amirligining podsho Rossiyasiga tobeligi amir Olimxon zamonida (1910-1920) yanada ortdi. Amirlikda yettita rus xususiy bankining sho'basi ish olib borardi. Birinchi jahon urushi boshlanishi bilan amirlik aholisining ahvoli yanada og'irlashdi. Xuddi shu davrga kelib jadidlik harakati asosida yosh buxoroliklar partiyasi faoliyati kuchaydi. 1917-yil Fevral inqilobi munosabati bilan bu partiya amirlikni podsho Rossiyasi bo'yinturug'idan qutqazish, ba'zi islohotlar o'tkazish ishiga kirishdi. Yosh buxoroliklar rus bolsheviklari bilan hamkorlikda 1918-yil martida amir hukumatini ag'darishga urindilar. Ammo bu harakat muvaffaqiyatsizlikka uchradi. 1920-yil 2-sentabrda Buxoro bosqini natijasida amirlik tugatildi⁵.

Buxoro xonligida davlatni boshqarish boshqa xonliklardan deyarli farq qilmagan. XVI-XVII asrlarda otaliq lavozimidagi shaxs xonning o'ng qo'li hisoblanib, u butun mamlakatni boshqargan. Naqib harbiy ishlar va tashqi siyosat bilan shug'ullangan. Vaqf yerlarni nazorat qilish sadrlar zimmasiga yuklatilgan. Shuningdek, qo'shin uchun alohida qozi (qoziaskar) tayinlangan.

Qonunshunoslikka va umuman shariatga doir muhim masalani yechish va hayotga tatbiq etish alam zimmasida bo'lgan. Devonbegi otaliq mansabidan keyin turgan. U urush va sulh ishlari, ayrim viloyat boshliqlarini tayinlash va boshqa masalalar bilan shug'ullangan. Parvonachi xon yorliqlarini topshirish va harbiy qismlarga boshchilik qilish kabi vazifalarni ado etgan. Shuningdek, xonlikda yasovul, eshikog'aboshi, miroxur, shig'ovul, amiri lashkar, to'pchiboshi, mirzaboshi, xazinachi, mehtar, mirob, qushbegi va boshqa lavozimlar bor edi. Jamiyat hayoti shariat qonunlariga asoslangan. Mamlakat murakkab davlat apparati orqali idora qilingan. Amirlikda musulmon ruhoniylari yuqori mavqega ega edi. Ular katta yerlarga egalik qilardi. Shayxulislom bosh ruhoniy va adliya ishlarining sardori hisoblangan. U jamiyat ma'naviy hayotini boshqargan. Sud hokimiyati ruhoniylar qo'lida bo'lgan. Barcha qozilar qozi kalonga bo'ysungan. Davlat boshqaruvida u yoki bu lavozim vazifasiga qarab o'zgarib turgan. Xonlikda o'rta asrchilik boshqaruv tizimining uzoq saqlanishi taraqqiyot va qo'shin kuch qudratiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Qo'shinda dastlab misdan, XIX-asr boshlarida cho'yandan quyilgan bir necha to'p bo'lgan. Sarbozlar o'qyoy, nayza, qilich, oybolta kabi ibtidoiy qurollar bilan qurollangan. Xonlikda qo'shin asosan otliklardan tashkil topgan. XVIII-asr oxiridagi ma'lumotga ko'ra, xon 10 ming kishilik qo'shin to'plash imkoniga ega bo'lgan.

Xulosa

⁴ Mamatqulov, A. O'zbek to'qimachiligi tarixi. Samarqand: 2002. -B. 98

⁵ Azamov, F. Buxoro xonligi iqtisodiyoti. Toshkent 2005. -B. 98

Maqolada ko'rsatilishicha, Buxoro xonligi tarixiy taraqqiyotida ichki nizolar, hokimiyat uchun kurashlar, tashqi bosqinlar va iqtisodiy tangliklar doimiy muammo bo'lib kelgan. Ashtarxoniylardan keyin hokimiyatni qo'lga olgan mang'itlar markaziy boshqaruvni kuchaytirishga harakat qilgan bo'lsalar-da, viloyatlarning mustaqillikka intilishi davom etgan. Rossiya bosqini va u bilan tuzilgan shartnomalar tufayli Buxoro amirligi deyarli mustaqilligini yo'qotgan. XIX-XX asrlarda jadidchilik harakati va xalq noroziligi kuchayib, natijada 1920-yilda Buxoro amirligi tugatilgan. Bu tarixiy jarayonlar Buxoroning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy inqirozga uchrashi hamda taraqqiyotdan orqada qolishiga olib kelgan.

References:

1. Sagdullayev. A, Aminov B., Mavlonov O'., Norqulov N., "O'zbekiston tarixi: Davlat va jamiyat taraqqiyoti" I- qism, -T., 2000. -B.624
2. Azamov. F. "Buxoro xonligi iqtisodiyoti". Toshkent 2005. -B.390
3. Jumaev, M. "Buxoroning iqtisodiy hayoti". Toshkent: 1996. -B. 410
4. Mamatqulov, A. "O'zbek to'qimachiligi tarixi". Samarqand: 2002. -B. 398
5. Hofiz Tanish Buxoriy, "Abdullanoma", 1- j, T., 1999. -B. 43
6. Sayyid Mansur Olimiy. "Buxoro - Turkiston beshigi". Buxoro, 2004. -B. 126